

ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Нарзикулова Фируза

Самаркандского государственного института иностранных языков
доктор психологических наук (DSc), профессор кафедры Педагогика,
психологии и физической культуры. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7809-2888>

E-mail: firuza-narzikulova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17616308>

Аннотация. В статье анализируются социально-психологические механизмы формирования имиджа преподавателя в цифровом образовательном пространстве. Рассматриваются особенности цифровой идентичности педагога, этические и коммуникативные аспекты цифрового поведения, влияние онлайн-взаимодействия на профессиональный авторитет и доверие обучающихся. На основе анализа выделены ключевые психологические факторы, определяющие успешное формирование цифрового имиджа преподавателя.

Ключевые слова: цифровой имидж, цифровая идентичность, социально-психологические механизмы, профессиональная этика, коммуникация, преподаватель, образование.

IMIDJ PREPODAVATELYA V TSIFROVOM OBRAZOVATEL'NOM PROSTRANSTVE: SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECT

Narzikulova F.B.

doctor of psychology (DSc), professor of the department of Pedagogy,
psychology and physical culture of the Samarkand State Institute of Foreign
Languages

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7809-2888>

E-mail: firuza-narzikulova@mail.ru

Abstract. The article analyzes the socio-psychological mechanisms of forming a teacher's image in the digital educational space. It examines the features of a teacher's digital identity, as well as the ethical and communicative aspects of digital behavior, and the impact of online interaction on professional authority and student trust. Based on the analysis, key psychological factors determining the successful formation of a teacher's digital image are identified.

Keywords: digital image, digital identity, socio-psychological mechanisms, professional ethics, communication, teacher, education.

Введение

Современное образование переживает глубокую цифровую трансформацию, которая изменила формы преподавания, коммуникации и профессионального взаимодействия. Цифровые платформы, видеолекции, научные профили и социальные сети стали основными каналами профессиональной репрезентации преподавателя. Имидж преподавателя в

цифровой среде перестал ограничиваться физическим присутствием в аудитории: он теперь выражается через тексты, голос, видео, визуальные образы, сетевое поведение и стиль общения. В результате формируется цифровая идентичность, отражающая не только уровень компетентности, но и профессиональную этику, культуру общения и психологическую зрелость педагога.

В Республике Узбекистан цифровизация образования закреплена рядом ключевых документов: Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 от 5 октября 2020 г. «О Стратегии “Цифровой Узбекистан – 2030”»; Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (2020); Постановление Кабинета Министров № 737 от 31 декабря 2021 г. «О мерах по совершенствованию цифровых компетенций педагогических кадров»; Национальная стратегия развития человеческого капитала.

Международный контекст задают Рекомендации ЮНЕСКО (UNESCO ICT Competency Framework for Teachers, 2023), Digital Education Action Plan 2021–2027 Европейского Союза и Кодекс профессиональной этики преподавателя (UNESCO, 2019). Таким образом, исследование цифрового имиджа преподавателя приобретает особую актуальность как в педагогическом, так и в социально-психологическом аспектах, поскольку влияет на качество обучения, доверие студентов, профессиональную устойчивость и эмоциональное благополучие педагога.

Методы исследования

Исследование основано на комплексном теоретико-аналитическом подходе, включающем: социально-психологический анализ – выявление факторов, определяющих восприятие цифрового имиджа со стороны студентов, коллег и общества; метод экспертных оценок – о восприятии цифрового имиджа и трудностях цифровой самопрезентации. В качестве теоретических оснований использовались концепции социального восприятия (С. Московичи, Г. Келли), теории самопрезентации (Э. Гоффман, М. Лири), модели цифровой идентичности (J. Palfrey, D. Boyd) и психологической культуры профессионала (К. Абульханова, А. Деркач).

Результаты

Анализ показал, что цифровой имидж преподавателя имеет многоуровневую структуру, включающую:

Когнитивный компонент – осознание своей профессиональной роли и цифровых компетенций; Эмоционально-ценностный компонент – отношение к цифровым инновациям, эмпатия, этика общения; Коммуникативный компонент – стиль общения в сети, визуальная культура, речевой этикет; Поведенческий компонент – сетевые привычки, частота публикаций, реакция на критику, ведение профилей. Каждый компонент связан с уровнем саморегуляции, эмоционального интеллекта и пониманием своей социальной ответственности.

Анализ позволил выделить ведущие социально-психологические механизмы, обеспечивающие процесс конструирования и поддержания

профессионального имиджа преподавателя в цифровом образовательном пространстве: выделены следующие ключевые механизмы:

1. *Социальная перцепция* – процесс формирования впечатления о преподавателе через визуальные и вербальные сигналы в сети.

2. *Идентификация и эмпатия* – способность преподавателя выстраивать эмоциональный контакт со студентами в цифровом формате.

3. *Самопрезентация* – сознательное управление образом через тексты, видео, комментарии, визуальный стиль.

4. *Социальное подкрепление (feedback-эффект)* – реакция аудитории, лайки, отзывы и репосты, формирующие обратную связь и усиливающие имидж.

5. *Цифровая рефлексия* – способность анализировать последствия онлайн-действий и корректировать поведение.

Для выявления социально-психологических особенностей формирования цифрового имиджа преподавателя было проведено анкетирование среди преподавателей Самаркандского государственного института иностранных языков. В нашем исследовании приняли участие 60 преподавателей в возрасте от 25 до 60 лет. Цель опроса заключалась в определении отношения преподавателей к собственному цифровому присутствию, особенностей онлайн-коммуникации и восприятия цифрового имиджа студентами.

Анализ результатов позволил выделить четыре ключевых направления, отражающих состояние и динамику цифровой идентичности преподавателя.

1. *Повышение профессиональной видимости (80 % респондентов)*. Большинство опрошенных преподавателей отметили, что использование цифровых платформ, в том числе LMS, Zoom, Telegram- и Google-групп, а также научных сетей ResearchGate и ORCID, способствовало расширению их профессионального присутствия. Цифровая активность позволяет демонстрировать научные достижения, обмениваться методическими материалами, налаживать международные связи.

С психологической точки зрения, это свидетельствует о развитии самопрезентационных стратегий и стремлении к позитивной идентичности в профессиональной среде. Однако при этом возрастает риск зависимости от внешней оценки и необходимости постоянного поддержания онлайн-репутации.

Learning Management System – система управления обучением, такая как *Moodle*, используемая для организации дистанционного обучения, размещения учебных материалов, контроля знаний и взаимодействия со студентами. Через LMS преподаватель демонстрирует свой уровень методической компетентности, цифровой грамотности и педагогического стиля.

HEMIS – Higher Education Management Information System, система управления информацией высшего образования. Это национальная электронная платформа, применяемая в Узбекистане для: ведения академической отчетности (учебные планы, рейтинги, посещаемость);

мониторинга деятельности преподавателей и студентов; автоматизации административных процессов в вузах; обеспечения прозрачности и цифровизации высшего образования.

Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий, семинаров и консультаций в режиме видеоконференции. В контексте имиджа преподавателя Zoom отражает уровень его коммуникативной культуры, эмоционального интеллекта и способности создавать доверительную образовательную атмосферу в виртуальном пространстве.

Telegram-группы – профессиональные или учебные чаты, создаваемые преподавателями для обмена материалами, обратной связи и неформального общения со студентами. Эти каналы коммуникации позволяют формировать позитивный социально-психологический фон взаимодействия, но требуют соблюдения этических и профессиональных границ.

Google-группы – инструмент коллективной работы, включающий обсуждения, совместное использование документов и планирование образовательных мероприятий. Активность преподавателя в подобных группах свидетельствует о его открытости к сотрудничеству и готовности к инновационным формам взаимодействия.

ResearchGate – международная научная социальная сеть, объединяющая исследователей и преподавателей, где формируется академический имидж через публикации, цитирования и профессиональные контакты.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – уникальный идентификатор ученого, обеспечивающий прозрачность и признание его научных достижений в глобальном научном сообществе. Наличие актуального профиля ORCID является показателем академической добросовестности и профессиональной идентичности преподавателя.

2. Трудности в соблюдении этических границ в цифровом пространстве (62 % респондентов). Значительная часть преподавателей испытывает трудности в вопросах соотношения личного и профессионального контента в социальных сетях. Нечёткие границы между частным и публичным пространством приводят к внутренним противоречиям: преподаватель вынужден выбирать между самораскрытием и профессиональной дистанцией.

Этот показатель отражает актуальность формирования цифровой этики, включающей нормы поведения, уважение к частной информации, корректное ведение коммуникации со студентами и коллегами.

3. Повышенная эмоциональная нагрузка и риск цифрового выгорания (54 % респондентов). Более половины участников отметили, что постоянное пребывание в цифровом пространстве, необходимость мгновенного реагирования на сообщения, уведомления и комментарии вызывают психоэмоциональное перенапряжение. Проблема усугубляется тем, что преподаватель находится в состоянии многоканальной активности – ведёт онлайн-занятия, проверяет работы, консультирует студентов, обновляет контент и поддерживает профессиональные страницы. Эти факторы повышают уровень тревожности, снижают способность к восстановлению и повышают риск цифрового эмоционального выгорания.

4. Влияние цифрового имиджа на отношение студентов и качество обратной связи (70 % респондентов). Большинство преподавателей осознают, что их цифровое поведение, стиль общения и визуальная подача информации напрямую влияют на восприятие их студентами. Позитивный, открытый и этически выверенный цифровой имидж способствует укреплению доверия, улучшению коммуникации и повышению вовлечённости обучающихся. Тем не менее, преподаватели отмечают необходимость психологической подготовки в области онлайн-коммуникации, управления эмоциональным тоном и формированию устойчивого профессионального имиджа, не зависящего от краткосрочных цифровых трендов.

Результаты исследования показали, что цифровая идентичность преподавателя становится важным фактором *профессионального благополучия и социально-психологической устойчивости*. Она влияет не только на профессиональную самореализацию и академический статус, но и на качество межличностных отношений со студентами и коллегами.

Следовательно, формирование цифрового имиджа должно рассматриваться как целенаправленный процесс, включающий развитие цифровой компетентности, эмоционального интеллекта, саморегуляции и соблюдение этических принципов цифрового взаимодействия. Таким образом, *цифровая идентичность становится фактором профессионального благополучия*, требующим психологической подготовки и саморегуляции.

Таблица 1. Результаты опроса преподавателей

№	Показатель (вопрос анкеты)	Процент положительных ответов (%)	Психологическая интерпретация результата
1	Повышение профессиональной видимости и узнаваемости через цифровые платформы	80 %	Отражает рост значимости цифрового присутствия и расширение профессиональных коммуникаций
2	Трудности в соблюдении этических границ в цифровом общении и социальных сетях	62 %	Свидетельствует о необходимости формирования цифровой этики и регуляции онлайн-поведения
3	Повышенная эмоциональная нагрузка и риск цифрового выгорания	54 %	Говорит о психоэмоциональных рисках, связанных с постоянной онлайн-активностью
4	Влияние цифрового имиджа на отношение	70 %	Подчеркивает социально-психологическую роль

	студентов и качество обратной связи		цифрового имиджа в педагогическом взаимодействии
--	---	--	--

Полученные данные указывают на то, что формирование цифрового имиджа преподавателя связано не только с профессиональной самопрезентацией, но и с эмоционально-этическими аспектами цифрового взаимодействия. Это требует развития у преподавателей навыков **саморегуляции, цифровой компетентности и эмоционального интеллекта.**

Таблица 2. Результаты опроса преподавателей по ключевым аспектам цифрового имиджа

№	Показатель	Процент (%)
1	Повышение профессиональной видимости через цифровые платформы (HEMIS, LMS, Zoom, Telegram, ResearchGate, ORCID и др.)	80 %
2	Трудности с соблюдением этических границ в социальных сетях и онлайн-группах	62 %
3	Повышенная эмоциональная нагрузка и риск цифрового выгорания	54 %
4	Влияние цифрового имиджа на отношение студентов и качество обратной связи	70 %

Как видно, наиболее выраженным является показатель профессиональной видимости (80%), что свидетельствует о высокой значимости цифровых платформ (в том числе HEMIS – *Higher Education Management Information System*, LMS, Zoom, Telegram-, Google-группы, а также научные сети *ResearchGate* и *ORCID*) в академическом продвижении преподавателя. Однако 62% респондентов испытывают сложности с соблюдением этических норм при взаимодействии в цифровой среде, что требует разработки локальных рекомендаций по цифровому этикету и защите профессиональных границ. Показатель эмоциональной нагрузки (54%) указывает на наличие признаков цифрового выгорания, что подтверждает необходимость психопрофилактических программ. Наконец, 70% преподавателей отмечают, что цифровой имидж напрямую влияет на отношение студентов и качество образовательной коммуникации, подтверждая социально-психологическую значимость этого феномена.

Обсуждение (Discussion)

Полученные данные свидетельствуют о том, что является интегративной характеристикой личности, объединяющей профессиональные, этические и коммуникативные качества. Согласно рекомендациям UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (2023), цифровая компетентность педагога должна включать не только владение технологиями, но и способность критически осмысливать цифровое поведение. Международные и национальные документы подчеркивают необходимость соблюдения этических норм и ответственного присутствия в сети. В контексте Узбекистана формирование цифрового имиджа требует: включения модулей по *цифровой этике и психологии коммуникации* в программы педагогического образования; развития *soft skills*: эмоционального интеллекта, рефлексии, эмпатии; создания системы *цифрового наставничества*, где опытные педагоги обучают коллег грамотному онлайн-поведению; мониторинга рисков цифрового выгорания и репутационных угроз. Таким образом, цифровой имидж становится индикатором *профессиональной зрелости и социальной ответственности преподавателя* в глобальном образовательном пространстве.

Заключение

Цифровая среда предъявляет новые требования к личности преподавателя. Его профессиональный имидж формируется не только в аудитории, но и в онлайн-взаимодействии, где каждый элемент – слово, визуальный образ, комментарий – становится частью цифровой репутации. Социально-психологический подход позволяет рассматривать цифровой имидж как результат взаимодействия внутренних качеств личности и внешних факторов среды. Эффективное управление цифровой идентичностью требует развития цифровой культуры, этики, эмоциональной устойчивости и саморегуляции. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой *психолого-педагогических программ по формированию*

позитивного цифрового имиджа преподавателя, адаптированных к культурному и образовательному контексту Узбекистана.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 от 05.10.2020 г. «О Стратегии “Цифровой Узбекистан – 2030”». – <https://lex.uz/ru/docs/5525182>
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (новая редакция). – Ташкент, 2020.
3. Постановление Кабинета Министров № 737 от 31.12.2021 г. «О мерах по совершенствованию цифровых компетенций педагогических кадров». – Ташкент, 2021.
4. UNESCO. *ICT Competency Framework for Teachers*. – Paris: UNESCO, 2023.
5. Нарзикулова Ф.Б. Использование цифровых технологий в создании психолого-педагогических условий формирования здорового образа жизни. //BIO Web Conf., 120 (2024) 01045. DOI: doi.org/10.1051/bioconf/202412001045
6. Нарзикулова Ф.Б. Модель профессионально-имиджевого потенциала педагога в рамках эмпирического исследования. // Вестник челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение. 2024. № 3 (27). С. 5–11. Issn 2409-4102. doi 10.47475/2409-4102-24-27-3-5-11